

L – prototyp, metodika, f.vzorek, aut. software, apl.výzkum- normy, u.vzor

Pořadové číslo:

2024120404

Autor a název práce:

Vopálenský V., Pospíšek M.

Překlad názvu do angličtiny:

Vector encoding gene for expression of DNA polymerase enzyme in *E. coli*, originating from linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis*

Překlad názvu do češtiny:

Vektor kódující gen pro expresi DNA polymerázy v *E.coli*, původem z lineárních plasmidů kvasinky *Kluyveromyces lactis*

Anotace v angličtině:

An expression vector carrying gene for DNA polymerase encoded by linear plasmids of *Kluyveromyces lactis* (ORF2-pGKL2) was prepared. The sequence encoding DNA polymerase was optimized for heterologous expression in *E.coli*. DNA polymerase K2ORF2 could serve as a model for viral DNA polymerases and for screening and testing of possible compounds targeting viral replication.

Anotace v češtině:

Byl připraven produkční vektor nesoucí gen pro DNA polymerázu kódovanou lineárními plasmidy kvasinky *Kluyveromyces lactis* (ORF2-pGKL2). Sekvence kódující DNA polymerázu byla optimalizována pro heterologní expresi v bakterii *E.coli*. DNA polymeráza K2ORF2 může sloužit jako model virových polymeráz a pro screening a testování možných sloučenin zacílených na virovou replikaci.

Klíčová slova

E.coli heterologous expression; yeast; DNA polymerase

Vědní obor pro RIV (1 obor):

Genetika a molekulární biologie

Interní id. kód výsledku přidělený tvůrcem

Vektor pET16b/sfORF2

Ekonomické parametry výsledku

Funkční vzorek bude používán interně pro výzkum inhibitorů virové DNA polymerázy. Použití funkčního vzorku může být též okamžitě monetizováno prodejem expresního vektoru a příslušné licence pro jeho komerční využití.

Technické parametry výsledku

Sterilní vodný roztok plasmidové DNA určené pro transformaci *E. coli* (selekce AmpR) a počítačového souboru znázorňujícího sekvenci připraveného DNA plasmidu.

Název vlastníka výsledku, IČ

Přírodovědecká fakulta UK, IČO: 00216208

Grant:

National Institute of Virology and Bacteriology, Programme EXCELES, ID: LX22NPO5103, funded by the European Union—Next Generation EU.

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY